

U.O.B.

ANNALES DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ

Revue des Facultés de Droit, Sciences économiques et de gestion, Lettres et sciences humaines, Sciences sociales, politiques et administratives de
l'Université Officielle de Bukavu

- La consécration internationale du droit de l'homme à l'environnement et son effectivité en RDC
- Le phénomène du vol à mains armées dans la ville de Bukavu
- Les droits fonciers de la femme au Sud-Kivu : réflexions perspectives sur une situation de violation des droits
- La loi portant amnistie pour faits de guerre et faits insurrectionnels au Nord et au Sud-Kivu. Sens et contresens d'une législation aux ambitions pacificatrices
- De la pénalisation de la transmission volontaire du VIH/SIDA en droit positif congolais
- La mise en œuvre du protocole sur la prévention et la répression des violences sexuelles dans la région des Grands Lacs
- Libre administration des provinces en RDC. Autopsie d'un régionalisme inachevé
- Le change : réglementation et pratique en RDC
- Sociétés initiatiques et autorités publiques en RDC. Cas du *Bwami lega*

N° 002
Décembre 2014

Editeur-responsable

Université Officielle de Bukavu
01, Av. Kasongo, Ibanda, Bukavu
univoffbukavu@yahoo.fr

Comité de rédaction

Directeur de Rédaction : Prof. Jean-Pacifique BALAAMO MOKELWA
Directeurs de Rédaction Adjoints : Prof. Gyavira MUSHIZI
Prof. Apollinaire CISHUGI CIHEBE
Secrétaire de Rédaction : Prof. Denis BARHISHI
Secrétaires de Rédaction adjoints : CT. Alphonse SHUKURU BATACHOKA
Ass. DIDIHO MUTHETHE

Comité scientifique

Prof. PILO KAMARAGI
Prof. Dismas ISANGO IDI WANZILA
Prof. Alexis MBIKAYI MUNDEKE
Prof. Alphonse MAINDO MONGA NGONGA
Prof. KAZADI KIMBU
Prof. Gaspard MUHEME
Prof. Germain NGOIE TSHIBAMBE
Prof. Moïse CIFENDE KACIKO
Prof. Deogratias MUSIMBI MUGANZA
Prof. Gyavira MUSHIZI
Prof. Jean-Pacifique BALAAMO MOKELWA
Prof. Apollinaire CISHUGI CIHEBE
Prof. Denis BARHISHI LUHIRIRI
Prof. Michel MASABO
Dr Thomas FURAHA MWAGALWA
Dr Jean-Marie MUSHAGALUSA NSHOMBO
Dr Philippe KAGANDA MULUME-ODERHWA
Dr Pierre BAKENGA SHAFALI
Dr Jules BARHARENGEHWA BASIMINE
Dr Christophe KASIGWA MASUMBUKO

Prix de vente numéros

Pays : Bukavu: 20\$, hors Bukavu: 30\$
Etranger : 50\$

Contacts:

ashs.uob@gmail.com
+243994255366 / +243821131133 / +243842833075

2^e semestre 2014
© Editions de l'Université Officielle de Bukavu

SOMMAIRE

Editorial	
<i>Professeur BALAAMO MOKELWA Jean-Pacifique</i>	5
La consécration internationale du droit de l'homme à l'environnement et son effectivité en RDC	
<i>Ass. NKASHAMA WA NKASHAMA Robert</i>	8
Le phénomène du vol à mains armées dans la ville de Bukavu	
<i>Ass. TUMAINI TCHERU Dominique et KADIMA ILUNGA Willy</i>	27
Les droits fonciers de la femme au Sud-Kivu : réflexions perspectives sur une situation de violation des droits	
<i>Ass. NKUNZI NTAKWINJA Georgette et SAFI NGALYA</i>	46
La loi portant amnistie pour faits de guerre et faits insurrectionnels au Nord et au Sud-Kivu. Sens et contresens d'une législation aux ambitions pacificatrices	
<i>Docteur FURAHA MWAGALWA Thomas</i>	61
De la pénalisation de la transmission volontaire du VIH/SIDA en droit positif congolais	
<i>Ass. TUMAINI TCHERU, SAFI NGALYA et IMANI MAPOLI</i>	77
La mise en œuvre du protocole sur la prévention et la répression des violences sexuelles dans la région des Grands Lacs	
<i>Magistrat SHAMAVU MURHIMBO Emmanuel</i>	93
Libre administration des provinces en RDC. Autopsie d'un régionalisme inachevé	
<i>Ass. DIDIHO MUTHETHE Mumbere</i>	111
Le change : réglementation et pratique en RDC	
<i>Ass. MUZALIWA KALINDE Martin</i>	136
Sociétés initiatiques ethniques et Autorités publiques en RDC. Cas du Bwami Lega	
<i>Professeur BALAAMO MOKELWA Jean-Pacifique</i>	153

Libre administration des provinces en RDC. Autopsie d'un régionalisme inachevé.

Didiho Muthethe M.¹

Résumé : *Adopté par référendum dans le cadre du processus de pacification et de réunification d'un Etat émiété entre de multiples rébellions, le régionalisme est l'une des réponses constitutionnelles aux années de guerre et de sous-développement du pays. Hélas, plusieurs années après, le processus piétine, piégé notamment par de sournoises et multiples pesanteurs du centre qui bloquent ou retardent l'émergence d'un droit constitutionnel véritablement régionaliste en RDC. Tout en soulignant le rôle central des provinces et du juge constitutionnel, l'étude propose de revisiter l'aménagement des compétences et des rapports des composantes de l'Etat sur la base du principe de subsidiarité.*

Abstract : *Adopted by referendum in the process of pacification and reunification of a State crumbled between multiple rebellions, the regionalism is one of the constitutional responses to the years of war and underdevelopment of the country. Unfortunately, several years later, the process has been stalled, trapped notably by underhand and multiple burdens of the central institutions, which block or delay the emergence of a truly regionalist constitutional law in the DRC. Underlining the first responsibility of provinces and constitutional judge, the study suggests revisiting the distribution of skills and the relationships of the components of the State, on the basis of the principle of subsidiarity.*

On ne peut aujourd'hui, aborder le thème de la forme de l'Etat en Afrique sans mentionner le cas de la République démocratique du Congo du fait des évolutions qui s'y observent. En effet, tirant les leçons de sa longue expérience de l'Etat unitaire décentralisé, en se dotant d'une nouvelle Constitution en 2006, le pays a levé l'option pour une décentralisation effective, voulue à la fois administrative et politique.

Le texte met en place un Etat structuré autour de deux échelons de pouvoir : l'Etat et les provinces². Ces dernières sont dotées de la personnalité

¹ Assistant au Département de Droit public de la Faculté de Droit de l'UOB.

² La République est composée de la ville de Kinshasa et des provinces. La province est subdivisée en entités territoriales décentralisées et déconcentrées, placées sous le contrôle du gouverneur.

juridique, gérées par des organes locaux et jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques³.

Le rôle des provinces dans l'organisation politique et administrative du pays ainsi que les compétences jadis centralisées qu'elles se voient attribuer ont fait dire au législateur que la Constitution instituait un régionalisme politique⁴.

Il n'est déjà pas inutile de s'interroger sur l'Etat régional en tant que nouvelle forme d'Etat, distincte de l'Etat unitaire et de l'Etat fédéral pour tenter d'en dégager les critères, tant il est vrai que la doctrine semble encore hésitante. Mais il est encore plus intéressant de mener pareille étude à partir d'une situation où le régionalisme est affirmé, comme c'est le cas en RDC.

Dans la présente réflexion, nous voudrions, partant du principe de libre administration des provinces, vérifier les indicateurs du régionalisme en RDC. Dans la mesure où on n'en trouve aucune définition ni dans la Constitution ni dans la loi⁵, que peut bien signifier ce principe, affirmé dans les mêmes termes pour la province et les entités décentralisées? Dans quelle mesure le contenu et la mise en œuvre de ce principe pourraient-ils consacrer l'institution un Etat régional en RDC?

Notre réflexion part des hypothèses que l'affirmation, dans les mêmes termes, de la libre administration des provinces et des ETD n'a pas et ne saurait avoir pour effet de ramener la province au statut d'une entité administrative décentralisée. Elle doit être interprétée en tant que fondatrice de l'état régional. L'absence d'une définition légale du principe serait révélatrice de la volonté de laisser à la pratique et au juge le soin d'en définir le contenu.

Si la RDC est devenue un Etat régional, la réforme en cours ne pourra conjurer les risques de re-décentralisation des provinces, voire de recentralisation de l'Etat qu'à condition que certains défis majeurs soient levés, notamment la nécessaire conquête de leur autonomie par les provinces, avec le concours du juge constitutionnel.

L'ossature de notre propos s'articulera autour de trois points. Nous explorerons d'abord la libre administration des composantes de l'Etat régional pour la distinguer de la libre administration des ETD avant

³ Constitution de la République démocratique du Congo, *J.O. de la RDC*, n° spécial, 52^e année, 11 février 2011, art. 3.

⁴ « Exposé des motifs », Loi n°08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, *J.O. de la RDC*, n° spécial, 49^e année, p. 1.

⁵ Loi n°08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et Loi organique n°08-016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, *J.O. de la RDC*, n° spécial du 10 octobre 2008.

d'examiner sa mise en œuvre en RDC et d'identifier les principales incertitudes et pistes de solution.

1. La libre administration des provinces, une liberté politique

La « libre administration » n'a pas toujours été expressément affirmée comme principe, ni en droit administratif ni en droit constitutionnel. Elle n'est inscrite pour la première fois dans une Constitution qu'en 1946⁶ et la première référence expresse à l'existence d'un tel principe n'apparaît que trois décennies plus tard, dans une décision du Conseil constitutionnel de France⁷. Aujourd'hui encore, rares sont les études qui lui sont consacrées et les ouvrages qui en font mention.

On ne peut pourtant dire que l'expression ait été totalement ignorée avant ces dates. Depuis longtemps, la doctrine la rattache à la notion de décentralisation, pour indiquer l'autonomie administrative des entités concernées⁸ (1). Aujourd'hui, elle apparaît parfois dans des contextes d'où il ressort qu'elle exprime bien plus qu'une autonomie administrative, une liberté politique (2).

1.1. La libre administration, principe d'organisation administrative

La notion de libre administration est souvent rattachée à celle de décentralisation qu'elle précise, pour la distinguer des autres modes d'organisation de l'Etat unitaire, en l'occurrence la concentration et une certaine décentralisation... "autoritaire"⁹. Décentraliser une entité territoriale c'est, pourrait-on dire, lui reconnaître le droit de s'administrer librement (1), même cela n'exclut pas tout contrôle (2).

1.1.1. L'autonomie locale

Pas plus que la libre administration, la notion d'autonomie locale qui la traduit juridiquement n'est légalement définie. La doctrine renvoie à la notion d'intérêt local¹⁰, définie, selon le contexte fédéral ou unitaire, comme

⁶ Article 87 al.1 de la Constitution française de 1946 : « *Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel* ».

⁷ Décision n°79-104 DC du 23 mai 1979, *Territoire de nouvelle Calédonie*, <http://www.conseil-constitutionnel.fr/>.

⁸ C. BACCOYANNIS, *Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales*, Economica, Paris, 1993, n°145 (p. 77).

⁹ Marquée par une forte présence du centre, comme sous la 2^e République.

¹⁰ A. BUTTGEBACH, *Manuel de droit administratif*, F. Larcier, Bruxelles, 1954 ; A. MAST, « L'autonomie communale », in *Mouvement communal*, UVCW, 1956 ; M.-A. FLAMME, (Dir.), *Droit administratif*, Bruylant, Bruxelles, 1989.

« tout intérêt auquel le législateur [...] n'a pas ôté cette qualité », ou « tout intérêt auquel le législateur a attribué cette qualité »¹¹.

Au nom de la libre administration dont elle jouit, l'entité décentralisée se voit d'abord assurer une autonomie organique, à travers l'octroi de la personnalité juridique et, idéalement¹², la désignation locale, élective, des dirigeants.

Elle se voit en plus reconnaître une autonomie institutionnelle consistant dans la reconnaissance d'une catégorie d'affaires locales distinctes des affaires nationales (et régionales) ainsi que de moyens pour les conduire. Les moyens juridiques d'une entité administrativement décentralisée consistent dans la reconnaissance aux autorités locales d'un pouvoir normatif qui ne peut être que réglementaire, puisque la forme unitaire exclut un pouvoir initial (constituant ou statutaire et législatif) qui ferait concurrence à l'Etat¹³. Ce pouvoir peut résulter d'une attribution légale de compétences d'application à l'autorité locale (il est alors exercé sans besoin d'un acte réglementaire du ministre) ou au ministre (le règlement national apporte à la loi tout complément nécessaire et le pouvoir réglementaire local ne peut intervenir que par délégation ou d'une manière résiduelle). Si aucune habilitation n'existe, enseigne Louis Favoreu, l'autorité locale dispose d'un pouvoir réglementaire « spontané » pour mettre en œuvre la loi ou pour prendre des initiatives dans les domaines non réglés par la loi¹⁴. Elle peut donc prendre toute initiative qu'elle juge opportune, à condition de ne pas intervenir dans une matière soustraite à l'autonomie locale¹⁵ par la loi ou par le juge.

Quant aux moyens financiers, ils supposent que non seulement l'entité dispose de ressources suffisantes (impôts et taxes locales), mais encore qu'elle conserve le droit de décider de leur utilisation sans qu'elles soient grevées de charges ni affectées par l'Etat à des dépenses obligatoires.

¹¹En contexte fédéral, en effet, la compétence locale est de principe alors qu'en contexte unitaire, elle est d'attribution.

¹² Car ce n'est pas tant le mode de désignation que l'indépendance de l'autorité qui compte. Une autorité élue peut être limitée alors qu'une autorité nommée dispose de larges attributions. L'important reste le statut de l'organe, une autorité distincte (et non un agent du pouvoir central), garantie contre le risque de désinvestiture (pas de contrôle organique). Si l'élection des organes locaux est indicative de la libre administration, son absence n'implique pas toujours absence de décentralisation!

¹³ M. JOYAU, *De l'autonomie des collectivités territoriales françaises. Essai sur la liberté du pouvoir normatif local*, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 72.

¹⁴ L. FAVOREU (Dir.), *Droit constitutionnel*, Dalloz, Paris, 2009, n°682. Un tel pouvoir peut s'expliquer par la libre administration ou le pouvoir général d'organisation des services de la collectivité.

¹⁵ P. GOFFAUX, *Dictionnaire élémentaire de Droit administratif*, Bruylant, Bruxelles, 2006, V°, intérêt communal et note 31.

L'autonomie locale implique donc idéalement une autonomie fiscale et financière¹⁶.

Ainsi comprise et à condition d'être affirmée ou déductible de la Constitution ou de la loi, la libre administration constitue un véritable verrou protecteur contre les invasions de l'Etat et des autres personnes publiques dans les matières d'intérêt local. Mais, n'étant pas synonyme de souveraineté, cette autonomie reste soumise à des contrôles.

1.1.2. Une autonomie contrôlée

Bien que protégées, les compétences des entités administrativement autonomes restent encadrées par la loi. Autant le pouvoir central ne devrait les violer, autant les entités concernées ne sauraient agir en dehors du cadre qui leur est ainsi tracé.

Le contrôle sur leurs activités est avant tout administratif. Son étendue varie d'un Etat à un autre. De manière générale, l'autorité supérieure se voit confier une tutelle sur les actes, pour en vérifier la conformité à la loi (légalité) ou à l'intérêt général (opportunité). Mais il arrive que ce contrôle s'étende aux organes (pouvoir disciplinaire).

En tous les cas, le contrôle judiciaire n'est jamais exclu. En tant qu'actes d'autorités administratives, ils sont annulables par le juge administratif. Et l'entité reste responsable devant les Cours et tribunaux.

1.2. La libre administration, une liberté politique

Parler de libre administration de certaines composantes de l'Etat peut paraître antinomique, en l'occurrence dans le contexte de l'Etat unitaire. Telle semble pourtant être la condition de l'Etat régional.

1.2.1. Une antinomie dans l'Etat unitaire?

La première approche de la libre administration révèle une expression contradictoire, composée de deux mots dont le premier désigne une situation contraire à la soumission tandis que le second désigne, au moins dans son sens juridique, une activité caractérisée notamment par sa soumission (principe de légalité)¹⁷. La contradiction semble d'autant plus apparente que l'expression apparaît dans le contexte de l'Etat unitaire, où « un pouvoir souverain unique, organisé conformément à une seule Constitution, gère l'ensemble des affaires d'une communauté nationale, dans les limites d'un territoire, sans que les collectivités composantes puissent opposer à son

¹⁶ R. CHAPUS, *Droit administratif général*, tome 1, Montchrestien, Paris, 2001, n°558.

¹⁷ *Ibidem*, n°142.

action aucun droit propre en dehors de ceux qu'il a pu lui consentir et dont il reste le maître »¹⁸.

Dans sa structure, l'Etat unitaire peut revêtir diverses formes. Il peut être concentré (en tant qu'il apparaît un dans sa structure politique et administrative) ou déconcentré (lorsqu'il délègue à ses agents locaux une partie du pouvoir de décision, mais sans « liberté de s'administrer »¹⁹). Il peut aussi être décentralisé, lorsque le lien hiérarchique disparaît et que la collectivité territoriale se voit reconnaître une personnalité distincte de celle de l'Etat, un pouvoir de décision ainsi que des moyens propres. Ceci traduit une liberté plus ou moins grande dans l'administration des affaires locales. Poussant à l'extrême les limites de la liberté, l'Etat unitaire est, enfin, dit régionalisé lorsque, contrairement à l'Etat décentralisé traditionnel et à l'instar de l'Etat fédéral, il consacre une dualité de sources normatives²⁰.

Prenant naissance dans la décentralisation, la libre administration atteint sa maturation dans ce qu'il est convenu d'appeler régionalisme qui, lui, suppose un pouvoir normatif distinct de celui de l'Etat.

Dans l'un et l'autre cas, le « droit de s'administrer librement » implique que les intérêts locaux soient assurés par les autorités locales²¹. Mais alors que dans la décentralisation le pouvoir exercé n'est pas un pouvoir initial mais d'exécution, dans le régionalisme, il implique que des compétences législatives soient attribuées à la "région" qui dispose ainsi d'une autonomie plus qu'administrative. Ce qui conduit à identifier le régionalisme comme une décentralisation-liberté politique, la décentralisation classique ne demeurant qu'un principe d'organisation administrative.

Sans définition juridique plus précise, la libre administration ne saurait donc traduire qu'une appréciation portant sur la marge de manœuvre laissée à l'autorité dans la définition et la conduite des affaires de son entité. Mais il faut dire qu'il n'existe pas à ce jour un « droit commun » de cette autonomie, chaque formule pouvant organiser un contenu propre²².

¹⁸ M. UYTENDAELE, *Précis de droit constitutionnel belge. Regards sur un système institutionnel paradoxal*, 3^e éd., Bruylant, Bruxelles, 2005, n°37 (pp. 50-51).

¹⁹ L'autorité centrale exerce un pouvoir hiérarchique qui lui permet d'ordonner, suspendre, annuler, réformer ou se substituer : c'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche, c'est l'Etat qui décide, mais l'Etat présent sur place et non l'Etat présent dans la capitale.

²⁰ L. FAVOREU (Dir.), *Droit constitutionnel*, Dalloz, Paris, 2009, n°639-640.

²¹ C'est-à-dire localement élues et organiquement indépendantes du pouvoir central.

²² Dans les pays de l'union européenne, le seul instrument à ce jour susceptible d'inspirer une certaine harmonisation est la Charte élaborée par la Conférence Permanente (aujourd'hui Congrès) des Pouvoirs Locaux et Régionaux, qui pose un certain nombre de principes qui constituent autant de critères d'appréciation de l'autonomie locale, notamment la définition dans la loi et/ou la Constitution, de l'autonomie locale, le principe de subsidiarité comme principe de

1.2.2. *Portée de la liberté politique de la province*

Disons tout de suite que la libre administration des collectivités territoriales n'emporte ni dislocation de l'Etat ni indépendance de ses composantes.

Plusieurs Constitutions, spécialement celles qui consacrent la libre administration des collectivités locales, posent le principe de l'indivisibilité de l'Etat²³. Pourtant, accorder une autonomie, même contrôlée, à des entités territoriales, remet forcément cette indivisibilité en question. Que reste-t-il de l'indivisibilité de l'Etat lorsque des entités territoriales sont dotées de personnalité juridique et d'une autonomie de gestion? L'Etat étant juridiquement constitué d'un territoire, d'un peuple (une nation) et d'un pouvoir (une souveraineté), c'est au regard de ces éléments que nous tenterons d'identifier les limites du régionalisme.

Appliquée au territoire, l'indivisibilité appelle forcément quelque atténuation. Littéralement, elle reste une hypothèse d'école, tous les Etats connaissant un minimum de subdivision territoriale²⁴. C'est qu'en fait l'indivisibilité du territoire national ne s'oppose pas à sa division, elle signifie l'unité de l'espace sur lequel se déploient les compétences de l'Etat. Sauf acte de rébellion, aucune partie de cet espace ne pourrait s'affranchir des normes régulièrement prises par les autorités nationales. L'Etat ne pourrait non plus faire, en principe, une application différenciée du droit national²⁵.

Appliquée au peuple, l'indivisibilité traduit le refus de communautarismes et discriminations entre les citoyens, fondée sur l'origine ethnique ou raciale : la nationalité reste une. La libre administration n'autorise pas la constitution de "nationalités" dans la nation²⁶. L'unité du peuple se traduit au sommet par l'Assemblée nationale, qui assure une représentation indivisible de tous les citoyens. En tant que telle, l'on affirme

répartition des compétences, l'existence de ressources propres suffisantes dont une partie au moins, doit provenir de redevances et impôts locaux... Cf. A. DELCAMP, « Le modèle français de libre administration face aux autres modèles européens », in *Annuaire des collectivités locales*, Tome 17, 1997, p. 77.

²³ Ex. : « La France est une république indivisible [...] » (art.1^{er}) ; « La République démocratique du Congo est [...] un Etat [...] uni et indivisible [...] » (art. 1^{er}).

²⁴ Tout en le soumettant à de strictes conditions, la Constitution française va jusqu'à reconnaître le droit de sécession. Cf. L. FAVOREU, *Op. cit.*, n^{os} 709-711.

²⁵ Mais là encore, des adaptations sont possibles pour tenir compte des particularismes locaux, en veillant à assurer une "égale protection de la loi". C'est l'hypothèse des Etats "pluri-législatifs", d'après l'expression de L. FAVOREU, *Op. cit.*, n^{os} 708-717.

²⁶ Dans sa décision n°91-290 DC du 09 mai 1991, *Statut de la collectivité territoriale de Corse*, le Conseil constitutionnel de France, se fondant sur l'indivisibilité de la République, affirme l'unité (unicité) du peuple français et rejette l'existence d'un « peuple corse », même en tant que « composante du peuple français » (Cf. 11^e Considérant).

elle s'oppose à la reconnaissance sur le territoire national, de "minorités" auxquelles seraient attachés des droits spécifiques, tel l'enseignement obligatoire d'une langue régionale²⁷. Cette solution est toutefois loin d'être la même partout. Le régionalisme belge, par exemple, est communautaire et de nombreux mouvements nationalistes sur le continent européen fournissent autant de contre-exemples dans lesquels l'affirmation des "sous-nationalités" se fait parfois contre la nationalité même !

Enfin, fortes de leur autonomie, les entités qui s'administrent librement pourraient-elles revendiquer une certaine souveraineté? Si la réponse négative paraît s'imposer du point de vue international (sauf dans quelques rares exceptions) et même au plan intérieur pour le pouvoir normatif global (national) ou pour la fixation de leur organisation et de leurs compétences²⁸, il en va autrement lorsque des composantes de l'Etat disposent de compétences exclusives. En effet, la souveraineté est alors partagée, chacun disposant d'un pouvoir normatif autonome, sous le seul contrôle de constitutionnalité. Dans ces domaines exclusifs, les normes étatiques et les normes locales ont valeur équipollente²⁹. L'existence de pareilles compétences exclusives est le propre de l'Etat fédéral. En principe incompatible avec l'Etat unitaire, si elle s'y retrouve affirmée, elle traduit alors le régionalisme.

Ainsi, sans impliquer la dislocation de l'Etat ou l'indépendance de ses composantes, la libre administration politique peut néanmoins influencer sur la mise en œuvre de l'unité et de l'indivisibilité de l'Etat, remettre en cause le caractère "unitaire" de l'Etat régional pour identifier une véritable nouvelle forme d'Etat !

Bien que cette curieuse forme d'Etat, à la fois « le plus fédéral des Etats unitaires et le plus unitaire des Etats fédéraux »³⁰ n'ait pas encore rencontré l'unanimité des auteurs notamment du point de vue de la terminologie³¹, la formule connaît déjà un succès³² qui exige un effort de formulation des critères d'identification.

²⁷ Dans sa décision n°99-412 DC du 15 juin 1999, *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires*, le Conseil constitutionnel de France a jugé que la charte comportait des clauses contraires à l'indivisibilité de la République et à l'unicité du peuple français. (Cf. 10^e Considérant).

²⁸ La "compétence de la compétence" reste nationale même si, au nom de l'autonomie des entités, des assouplissements sont possibles. Cf. L. FAVOREU, *Op. cit.*, n°669.

²⁹ F. DELPEREE et M. VERDUSSEN, « L'égalité, mesure du fédéralisme », *R.B.D.C.*, n°3-4, 2004, p. 292-293.

³⁰ M. UYTENDAELE, *Op. cit.*, n°46 (p. 57).

³¹ Différentes expressions sont rencontrées : Etat régional, Etat ou République des autonomies, Etat autonome, ... chacune avec sa nuance. Cf. J. FOUGEROUSSE, (Dir.), *L'Etat régional : Une nouvelle forme d'Etat? Un exemple de recombinaison territoriale en Europe et en France*, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 2.

1.2.3. La libre administration politique, critère de l'Etat régional

1.2.3.1. Eléments de l'autonomie régionale

En posant l'élection comme condition de la décentralisation, Maurice Hauriou, peut être considéré comme le père de la conception politique de la décentralisation³³. En effet, en élisant leurs dirigeants locaux, les habitants exercent non pas un droit "administratif" mais bien un droit politique, puisqu'ils sont alors appelés en tant que citoyens et non en tant qu'administrés. Les élections locales ont donc bel et bien un caractère politique, au même titre que les élections présidentielle et législatives³⁴.

Mais à elle seule, l'élection ne saurait épuiser le contenu politique de la libre administration des entités locales. Si elle en constitue forcément la première manifestation, encore plus importantes sont les attributions des autorités locales. Ce sont ces attributions qui, en définitive, permettent d'établir si oui ou non l'entité s'administre librement et maîtrise tout ce qui ressort de l'intérêt local.

A cet égard, on a déjà montré que la liberté politique induite par le régionalisme emportait la territorialisation de certaines normes initiales, dépassant en cela la simple application des normes du centre (autres que celles de "l'Etat global") par la création d'entités de nature à faire concurrence au monopole normatif de l'Etat (dans les domaines de leur compétence, s'entend !). Cette concurrence peut aller jusqu'à la reconnaissance d'une *autonomie statutaire*, qui permet aux régions, en Espagne et en Italie, par exemple, d'arrêter leur organisation interne³⁵. Plus systématiquement, l'autonomie politique implique la reconnaissance de zones de compétence (législative) exclusive, comme dans l'Etat fédéral, c'est-à-dire une dualité du pouvoir normatif fondant l'équipollence des

³² Parmi les facteurs de ce succès, l'on peut citer la reconnaissance institutionnelle de particularismes territoriaux, le rôle d'amortisseur face aux revendications indépendantistes, l'opportunité offerte aux partis de se constituer des bases de repli en cas de défaite nationale, l'échec de l'Etat unitaire et des régimes autoritaires, ... T. WÜRTEMBERGER, « L'autonomie locale et régionale, principe directeur du droit constitutionnel en Europe », *R.B.D.C.*, 2002-4, p. 500-504.

³³ M. HAURIOU, *Etude sur la décentralisation*, Paris, Dupont éd., 1892, p. 9-11. Si dans la décentralisation administrative le critère électif pourrait être nuancé, comme on l'a vu plus haut, dans la décentralisation politique, il devient incontournable.

³⁴ Dans ce sens, Conseil constitutionnel de France sous Décision 82-146 DC du 18 novembre 1982, *Loi relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales* (7^e considérant, in fine).

³⁵ Cette autonomie n'est pas constitutive comme celle des entités fédérées, les "statuts" n'étant pas des Constitutions. Cf. D. MAZZEGA et J. MUSITELLI, *L'organisation régionale en Italie*, La Documentation Française, Paris, 1980, p. 75-76.

normes exclusives et la soumission au seul contrôle de constitutionnalité³⁶. Même lorsqu'une loi nationale lui trace un cadre (loi organique), cette loi doit être considérée comme une « borne constitutionnelle », une norme de contrôle et non une norme purement législative³⁷.

Du point de vue administratif, l'autonomie régionale va se traduire, dans les matières exclusives, par un pouvoir réglementaire autonome; dans les matières concurrentes, tantôt par un pouvoir réglementaire de principe³⁸, tantôt par un pouvoir réglementaire délégué, notamment pour limiter le dédoublement des services extérieurs du centre³⁹. Sauf dans cette dernière hypothèse, application de la décentralisation administrative, le régionalisme exclut tout contrôle administratif.

Enfin, pour ce qui est des moyens financiers, ils sont en principe de nature à garantir une plus grande autonomie que dans la décentralisation administrative, puisque de par son pouvoir normatif, l'entité régionalisée dispose de compétences financières et fiscales plus larges, comme la création d'impôts et la fixation des conditions de leur recouvrement.

1.2.3.2. Une autonomie relative

Quelque étendue que soit l'autonomie régionale, elle reste limitée. On a déjà mentionné qu'elle est encadrée par la Constitution et des lois-cadres qu'elle prévoit.

La région peut en outre être soumise à des contrôles de divers ordres. Il peut s'agir d'un contrôle politique par voie d'approbation des statuts par le Parlement comme en Italie, en Espagne ou au Portugal⁴⁰. Mais il s'agit plus souvent d'un contrôle juridictionnel devant le juge constitutionnel, administratif ou de droit commun, selon l'objet du recours.

Dans certains systèmes, l'autonomie régionale est encadrée par le principe de subsidiarité. Protecteur de l'intérêt local, ce principe induit que chaque niveau de pouvoir ne se voit attribuer que les compétences qu'il est le mieux à même d'exercer et que l'Etat n'intervienne qu'en cas d'inaction ou d'insuffisance du local, en vue et dans la mesure de plus d'efficacité⁴¹.

³⁶ Le cas de l'Italie est longtemps resté une curieuse exception avec un contrôle d'opportunité préalable, car jusqu'avant 2001, le gouvernement pouvait demander une nouvelle approbation de la loi régionale. Cf. L. FAVOREU, *Op. cit.*, n°664.

³⁷ J. FOUGEROUSSE, *Op. cit.*, p. 21. En effet, la norme régionale n'en devient pas une norme réglementaire soumise au contrôle de légalité !

³⁸ Comme en Italie : Article 117, *Constitution de la République italienne*, http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_francese.pdf.

³⁹ Ainsi, en RDC, le gouverneur représente le pouvoir central dans sa province.

⁴⁰ J. FOUGEROUSSE, *Op. cit.*, p. 31-32.

⁴¹ F. BAUDIN-CULLIERE, *Principe de subsidiarité et administration locale*, L.G.D.J., Paris, 1995, p. 1, 65.

Mais son interprétation pourrait jeter le pont à des ingérences du centre, car il n'est guère aisé de déterminer à partir de quand une entité inférieure devient incapable. Certes, la juridiction constitutionnelle devrait trancher en cas de litige, mais il est plutôt rare qu'elle le fasse en défaveur de l'Etat⁴².

En somme, la libre administration d'une entité c'est son autonomie. Plus ou moins étendue, elle permet de saisir dans une perspective graduelle et distincte la décentralisation administrative et la décentralisation politique ou régionalisme. Si la notion ne peut aisément avoir une définition apodictique, l'œuvre du juge constitutionnel reste essentielle dans la construction de son contenu.

2. Mise en œuvre de la libre administration des provinces en RDC

Le statut de la province dans la nouvelle architecture politique et administrative en RDC a fait dire à certains analystes que deux formes d'Etat étaient superposées : la forme régionale et la forme décentralisée⁴³. En fait, rompant avec les textes précédents, le constituant de 2006 distingue la province des entités territoriales décentralisées (ETD).

Mais quels éléments font la spécificité de la province, justifiant que sa liberté soit devenue plus qu'administrative? Nous allons examiner les institutions provinciales, leur autonomie fonctionnelle ainsi que l'encadrement juridique de leur activité.

2.1. Le dédoublement institutionnel

Sur pied des articles 3 et 195 de la Constitution, la province est dotée d'une personnalité juridique et gouvernée par des institutions politiques propres : l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Elle n'a certes pas de compétence statutaire ou constitutionnelle mais elle est bien un pouvoir politique distinct de l'Etat, doté de compétences primaires que mettent en œuvre une Assemblée de députés élus localement au suffrage universel direct⁴⁴ et un exécutif de dix ministres au maximum⁴⁵, piloté par un Gouverneur et un Vice- gouverneur.

Elus par les députés provinciaux, le Gouverneur et son Adjoint sont investis par Ordonnance présidentielle ; désignés par le Gouverneur, les ministres sont investis par l'Assemblée provinciale, à la suite de

⁴² Pour les illustrations jurisprudentielles : J. FOUGEROUSSE, *Op. cit.*, p. 33-34.

⁴³ B. KABAMBA, *Décentralisation en République démocratique du Congo*, http://www.coopami.org/fr/countries/countries/drc/social_protection/pdf/social_protection03.pdf

⁴⁴ Sauf 1/10^e d'entre eux, cooptés parmi les chefs coutumiers, par les députés élus.

⁴⁵ Art. 198, Const. et Art.23 et 30 de la Loi 08-012 sur la libre administration des provinces. Chaque ministre ne peut s'entourer de plus de quatre collaborateurs.

l'approbation du programme du gouvernement⁴⁶. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée provinciale, mais il n'a pas de moyens d'action sur cette dernière, il ne peut en exiger la dissolution.

2.2. L'autonomie fonctionnelle de la province

Bien plus que les Assemblées et Conseils régionaux sous la décentralisation de 1982 et 1995 mais un peu moins qu'en 1960 et en 1964⁴⁷, les provinces congolaises de 2006 sont dotées d'un pouvoir législatif consistant dans l'attribution constitutionnelle de compétences exclusives (art. 204) et concurrentes (art. 203).

Il en découle, une équipollence des normes exclusives, qui impose désormais la hiérarchie suivante au sommet, selon le cas :

Dans les matières concurrentes	Dans les matières exclusives	
	Nationales	Provinciales
Constitution		
Lois organiques		
Loi/Ordonnance-loi	Loi /Ord.-loi	Edit
Edit	Edit	Loi

Sur pied des aliéas 2 et 3 de l'article 205 de la Constitution, rien ne permettait de subordonner le pouvoir normatif des provinces, dans leurs matières exclusives à la législation nationale⁴⁸, si ce n'est à la Constitution ou aux lois organiques. Il s'agit d'un pouvoir primaire et non d'exécution.

Les compétences provinciales sont garanties par la Cour constitutionnelle contre les risques d'empiètement par le législateur national (art.205) ou d'amointrissement suite à une révision (art.220).

⁴⁶ Art. 198al.2 et 7, Const.

⁴⁷ Sous la Loi fondamentale (1960) et la Constitution de la I^{ère} République (1964), les Assemblées provinciales étaient constituantes, fédérales, pour VUNDUAWE te PEMAKO, « La dynamique de la décentralisation territoriale en RDC », *Congo-Afrique*, n°432, février 2009, p. 113-115.

⁴⁸ Il s'agit de normes primaires de même nature, chaque législateur intervenant dans le domaine de sa compétence. Dans ce sens : P. VERJANS, B. KABAMBA, « République démocratique du Congo. Le système politique de la troisième république. Genèse d'une démocratisation attendue », in *Revue de la Faculté de Droit de l'Université de Liège*, n°4, 2006, p. 564.

En sens contraire, (primauté de la loi sur l'édit), P. AKELE ADAU, A. SITA-AKELE, « Nous avons une constitution... Donnons-lui le cadre législatif et réglementaire nécessaire à son effectivité et à son efficacité! », *Congo-Afrique*, n°406, juillet-août, 2006, p. 216 et 218.

2.3. Autres éléments de l'autonomie provinciale

La libre administration des provinces suppose que ces dernières disposent en plus de moyens juridiques (cf. *supra*), humains et matériels de nature à garantir une prise en charge effective et efficace des intérêts provinciaux.

En ce qui concerne les moyens humains, l'organisation de la fonction publique provinciale et locale relève de la compétence exclusive des provinces, mais dans le cadre du statut général des agents de carrière des services publics de l'Etat fixé par la loi.

La Constitution pose également les principes de l'autonomie financière des provinces : « Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes »⁴⁹. L'autonomie financière constitue l'enjeu stratégique de la capacité d'action politique des provinces. Elle suppose en effet que ces dernières bénéficient d'une forte part des ressources propres et disposent de recettes adaptées à l'étendue de leurs compétences.

Les ressources financières des provinces sont de trois ordres : ressources propres, ressources provenant des recettes à caractère national et ressources exceptionnelles⁵⁰. Par ailleurs, la province peut bénéficier de subventions de la caisse nationale de péréquation⁵¹.

La Constitution fixe la part des provinces dans les recettes à caractère national à 40%, retenus à la source (art.175 al.2), une nette évolution par rapport à la situation antérieure (15% rétrocedés)⁵².

Par ailleurs, la Constitution reconnaît une certaine autonomie fiscale aux provinces, bien que les dispositions s'emmêlent de manière inextricable : les impôts, taxes, droits provinciaux et locaux sont de la compétence exclusive des provinces (art.204.16) alors que l'article 174 pose que seule la loi peut établir l'impôt, matière également concurrente (art.203.7)! Les mécanismes de recouvrement sont fixés par la province (dans le respect de la loi); la clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre la province et les ETD et entre les ETD est fixée par la législation qui institue lesdites taxes⁵³, après un curieux « avis » de la Conférence des Gouverneurs⁵⁴. Il semble davantage surprenant de lire qu'une loi fixe la

⁴⁹ Art.198, Const. Les budgets sont distincts mais intégrés dans la loi budgétaire nationale pour former le budget de l'Etat (Art.175 al.1).

⁵⁰ Pour les définitions, art. 49-53 et 55, Loi n° 08-012 sur la libre administration des provinces.

⁵¹ Alimentée par 10% des recettes nationales annuelles, elle finance les programmes d'investissement public pour assurer la solidarité nationale et corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les ETD (Art.181, Const.).

⁵² E. MABI MULUMBA, « Pour une bonne gouvernance des entités territoriales décentralisées (EAD) », *Congo-Afrique*, n° spécial 402-403, Fév.-Mars, 2009, p. 114.

⁵³ Législation provinciale, s'entend, selon l'article 204.16 de la Constitution.

⁵⁴ Art.48 et 50, Loi n° 08-012 sur la libre administration des provinces.

nomenclature des recettes locales et les règles de perception des taxes spécifiques⁵⁵.

2.4. L'encadrement juridique de l'autonomie provinciale

La libre administration des provinces n'est pas synonyme d'indépendance. Trois mécanismes, essentiellement, permettent de contrôler l'activité des provinces : un encadrement normatif national, un contrôle juridictionnel et un contrôle politique plus ou moins indirect.

En effet, l'activité normative provinciale reste largement encadrée. Alors même qu'elle interviendrait dans les matières exclusives, le cadre est généralement tracé par la législation nationale. On peut y lire un besoin de cohérence de l'ensemble du système, mais plus l'encadrement est important, moins il y a d'autonomie !

Tout naturellement, l'activité des provinces reste soumise au contrôle du juge, constitutionnel⁵⁶, administratif ou de droit commun selon les cas.

Dans la logique régionaliste, les institutions provinciales échappent en principe aux contrôles administratifs du pouvoir central. La loi sur la libre administration des provinces prévoit toutefois le contrôle de l'inspection générale des finances, une structure du pouvoir l'exécutif central, en plus du contrôle par la Cour des comptes et de l'Assemblée provinciale.

Par ailleurs, à l'égard des actes du Gouverneur, une distinction doit être faite selon sa double casquette d'autorité provinciale et de représentant du pouvoir central en province. Dans le premier cas, la province n'est soumise à aucun contrôle administratif (ni hiérarchique ni de tutelle). Dans le second cas, le gouverneur agit sous la tutelle du gouvernement central, dont le contrôle implique un pouvoir d'annulation, de réformation et de substitution⁵⁷.

Relevons enfin que les textes instituent quelques mécanismes impliquant un contrôle plus ou moins direct du pouvoir central sur les provinces.

Il y a d'abord l'investiture du Gouverneur et de son adjoint par le Chef de l'Etat.

Il y a ensuite la Conférence des gouverneurs de province. Elle se veut un espace d'harmonisation et de concertation entre le pouvoir central et les provinces (et non entre provinces, comme on aurait pu s'y attendre). Dotée

⁵⁵ Art.175 al.3 Const. et 51 de la loi n° 08-012 sur la Libre administration des provinces.

⁵⁶ Art.160s, Const. Le juge constitutionnel connaît des recours en interprétation de la Constitution, des conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et législatif et entre l'Etat et les provinces. Il examine la constitutionnalité des lois et actes réglementaires ayant force de loi.

⁵⁷ Art.65 et 66, Loi n° 08-012 sur la Libre administration des provinces.

d'un pouvoir d'avis et suggestions, elle n'en reste pas moins un espace d'encadrement des politiques provinciales par le centre⁵⁸.

Il y a enfin le droit pour les chambres de « dépêcher » en province une délégation de parlementaires pour « une mission ponctuelle »⁵⁹. En l'absence de toute précision du cadre d'une telle mission, il a pu en résulter un contrôle fort contesté, hélas loin du juge constitutionnel, du Sénat sur les Provinces⁶⁰.

3. La libre administration des provinces à l'épreuve des faits

Lancé avec les élections provinciales d'octobre 2006 (législatives) et janvier 2007 (Gouverneurs), le processus de régionalisation est sur pied dans les dix provinces existantes ainsi que dans la ville de Kinshasa. Alors que la deuxième législature tend vers sa fin, il est important de jeter un regard sur ce processus, en vue de tirer les enseignements pour la suite.

Les défis à relever pour l'avènement du régionalisme sont encore nombreux et complexes pour être épuisés dans une étude aussi limitée. Nous ne pourrions en invoquer que les plus importants, en partant du contexte de construction du régionalisme congolais. Nous formulerons ensuite quelques considérations sur la nécessaire appropriation de leur libre administration par les provinces, en soulignant le rôle du juge dans l'émergence d'un droit constitutionnel véritablement « régionaliste ».

3.1. Logiques et dilemmes du régionalisme congolais

3.1.1. Une réforme pour... recoller les morceaux

La question de la forme de l'Etat est très ancienne en RDC. On la retrouve aux premières heures de l'indépendance, opposant, parfois violemment, unitaristes et fédéralistes. Alors que sa solution évoluait en faveur des fédéralistes dans la Constitution de la 1^{ère} République en 1964⁶¹, le débat sur la forme de l'Etat sera rapidement renvoyé aux oubliettes par la Révolution du 24 novembre 1965 qui, en 1967, met en place un Etat unitaire

⁵⁸ Déjà la présidence, la vice-présidence et le secrétariat sont tenus par le pouvoir central (Chef de l'Etat, premier ministre et ministre de l'intérieur), les gouverneurs hôtes de la Conférence en cours et de la prochaine conférence n'y sont que 1^{er} et 2^e rapporteur adjoint. Cf. Loi organique n°08-015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des Gouverneurs de province, *J.O.de la RDC*, n° spécial, 10 octobre 2008.

⁵⁹ Art. 61, Loi n° 08-012 sur la libre administration des provinces.

⁶⁰ Le Sénat avait envoyé une Commission d'enquête sur la gestion par l'exécutif provincial de l'Equateur, de la part des ETD dans les fonds rétrocédés par Kinshasa.

⁶¹ Le 1^{er} Ministre Lumumba (unitariste) assassiné, ses partisans furent écartés de la Commission constitutionnelle.

centralisé, notamment pour rétablir l'autorité de l'Etat dans un pays morcelé (21 provincettes de 1962) et en proie aux rébellions et sécessions⁶².

Cette centralisation ne sera remise en cause ni par l'ACT issu de la CNS (1994), ni par le Décret-loi constitutionnel de mai 1997, ni même par la Constitution de la transition de 2003, davantage préoccupée par la réunification du pays et de rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire, préalables nécessaires au processus démocratique et aux réformes souhaitées.

Lorsque la nouvelle Constitution est promulguée en 2006, le pays est en train de sortir d'une guerre civile qui aura conduit à sa balkanisation de fait, le pouvoir central ne contrôlant que six des onze provinces, les cinq autres étant morcelées entre une dizaine de mouvements politico-militaires⁶³ qui ont mis en place des institutions totalement affranchies du pouvoir central.

Si cette substitution de pouvoir est la résultante directe de la guerre, la réflexion sur les structures alternatives à un Etat centralisé qui a montré ses limites à relever les défis majeurs du développement d'un pays aux dimensions « continentales » avait déjà été clairement lancée sous la CNS, débouchant sur un « Projet de constitution de la République fédérale du Congo » en 1992. L'évolution vers une forme d'Etat garantissant une autonomie suffisante à des centres de pouvoir plus rapprochés, en l'occurrence aux provinces, était prévisible.

On peut donc affirmer que la régionalisation consacrée par la Constitution du 18 février 2006 est d'une part la réponse institutionnelle à l'autonomie des années de guerre, en ce qu'elle permet à la fois d'accommoder les intérêts locaux et de faire revenir les provinces rebelles dans le giron de l'Etat⁶⁴. D'autre part, on doit pouvoir la rattacher aux rapports de plus en plus méfiants de « l'intérieur » face à la captation excessive des ressources essentielles et du pouvoir par la capitale. La consolidation de l'unité nationale et la création de centres d'impulsion et de développement à la base constituent pour ainsi dire les enjeux de la réforme amorcée en 2006.

⁶² Le pays passera de la centralisation avec plus ou moins de déconcentration à une décentralisation progressive dès 1977 (décentralisation restreinte) mais surtout en 1982 (décentralisation dite totale), avant de connaître quelques améliorations en 1995 (pour se conformer à l'ACT), puis une régression en 1998 (suppression des Assemblées régionales). Pour plus de détails sur cette évolution : F. VUNDUAWE et PEMAKO, *art. cit.*, pp. 106s.

⁶³ Pour une présentation de la répartition géographique des mouvements: S. MELMOTH, « République démocratique du Congo : décentralisation et sortie de conflit », in *Afrique contemporaine*, n°221, n°1, 2007, p. 78-81.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 81.

Mais peut-on dire que le pays soit sur la bonne voie pour la réalisation de ces objectifs? Quelles contraintes majeures subsiste-t-il?

3.1.2. Quelques principaux défis du régionalisme congolais

Si le processus de décentralisation peine encore à décoller⁶⁵, la régionalisation est en marche depuis l'installation des institutions en 2007. Mais un certain nombre d'observations inquiètent :

3.1.2.1. Des compétences exclusives... contrôlées

Alors que la Constitution prévoit une catégorie de compétences exclusives et donc, en principe, primaires pour les provinces, plusieurs de ces compétences restent d'application au regard de multiples renvois, exprès ou supposés, à la législation nationale.

Devant agir, "conformément à" ou "dans le cadre de" la législation nationale, la province se retrouve bien loin du pouvoir normatif initial, critère du régionalisme⁶⁶. La plupart de ces législations nationales étant déjà rédigées d'une manière complète et détaillée, très peu de marge reste pour une éventuelle législation provinciale. Cela pourrait, en partie, expliquer la faible production normative des assemblées provinciales.

Il est déplorable qu'aucune Province n'ait pensé soit pouvoir revisiter l'une quelconque de ces législations ne serait-ce que pour l'adapter au contexte provincial, à défaut de la dénoncer comme violant sa libre administration. Il est en tout cas souhaitable que le débat soit ouvert sur les matières nécessitant des lois-cadres et sur le contenu de telles lois, de manière à ne pas violer l'autonomie locale.

L'on devrait, par exemple, à l'occasion de l'affirmation d'une compétence provinciale exclusive, au lieu d'exiger la conformité à la législation nationale, indiquer les aspects exceptionnellement réservés à la loi. Ainsi en matière d'enseignement, dire : « *l'enseignement maternel, primaire, secondaire, [...] à l'exception de [...]* » et non « l'enseignement maternel, primaire, secondaire, [...] conformément aux normes établies par le pouvoir central ». De la sorte, la libre définition de la politique de l'enseignement par la province serait sauvegardée et l'intervention du législateur national serait encadrée.

Il semble, au surplus, paradoxal de consacrer des compétences exclusives en écartant, par ailleurs, l'équipollence des normes adoptées à ce titre. L'exclusivité des compétences emporte qu'aucun niveau du pouvoir

⁶⁵ A deux ans de la fin de la deuxième législature, les élections locales n'ont toujours pas été organisées, bloquant la mise en œuvre des lois sur la décentralisation.

⁶⁶ Déjà sur pied des articles 122 et 123 de la Constitution, c'est la loi (*pas l'édit, sauf large interprétation, souhaitable en termes exprès*) qui fixe les règles ou les principes dans pratiquement toutes les matières.

normatif ne puisse interférer dans le domaine de l'autre (sauf habilitation). Au contraire, l'action des deux pouvoirs normatifs est gouvernée par la primauté de la législation nationale⁶⁷, sans que le texte n'indique que cette suprématie ne s'applique qu'en matières exclusives du centre et en matières concurrentes. Il semble y avoir là un vertige du centralisme, qu'une révision constitutionnelle doit rapidement corriger.

3.1.2.2. Impasse sur les finances des provinces

Au-delà de la confusion relevée plus haut dans les dispositions sur les impôts et taxes provinciales, les contraintes de l'autonomie financière des provinces résultent plus concrètement de la difficile mise en œuvre de l'article 175 de la Constitution, qui prévoit la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national perçues par la province.

Dès leur mise en place, les provinces ont revendiqué l'application de la disposition⁶⁸. Mais jusqu'à ce jour, le pouvoir central continue à assurer leur financement par le mécanisme anachronique et inconstitutionnel de la rétrocession.

L'on a expliqué que dans la mesure où Kinshasa assume encore toutes les charges, la retenue des 40% ne se justifie pas. A cet argumentaire du centre, des "experts" ont ajouté qu'une application à la lettre du principe risquait d'exacerber les déséquilibres économiques existants et laisser bon nombre de provinces sans ressources suffisantes, car les grandes entreprises, génératrices de la plus grande part des recettes à caractère national sont inégalement réparties sur le territoire national⁶⁹. L'on a enfin relevé que d'un point de vue pratique, des difficultés se posaient pour les provinces enclavées, dont les marchandises à l'importation et à l'exportation sont taxées à l'entrée ou à la sortie du pays et non de la province, entraînant une diminution conséquente des recettes.

Cet argumentaire résiste mal à la critique. En effet, rien n'empêchait objectivement d'opérer le transfert, au moins progressif des charges, voici bientôt deux législatures !

Relativement aux grandes entreprises, le réaménagement des mécanismes de financement de la caisse de péréquation, notamment par les provinces ayant bénéficié d'investissements nationaux sous la centralisation, devrait corriger les déséquilibres résultant de l'inégale implantation de ces

⁶⁷ Art. 205, al. 5, Const.

⁶⁸ Cf. « Déclaration de Matadi » du 23 mai 2007, commune aux Assemblées provinciales, <http://www.societecivile.cd/node/3356>.

⁶⁹ E. MABI MULUMBA, « Décentralisation et problématique de la fiscalité », *Congo-Afrique*, n°432, février 2009, p. 131. Chiffres à l'appui, l'auteur pense que seules les provinces du Bas-Congo, du Katanga et la ville de Kinshasa pourraient disposer de ressources suffisantes pour fonctionner normalement.

entreprises sur le territoire national. Leur imposition à Kinshasa, à travers des structures dont l'opacité est souvent décriée, entraîne un amenuisement des recettes provinciales.

Enfin, le problème des impôts et taxes à l'importation et à l'exportation pour les provinces d'origine, de destination et de transit est soluble par une simple adaptation de la législation douanière.

Pour équilibrer la répartition entre les provinces, des recettes à caractère national en dehors des mécanismes constitutionnels les solutions suivantes ont été adoptées :

- les recettes douanières et de la Direction des grandes entreprises sont réparties suivant le critère du poids démographique;
- les recettes de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation sont réparties suivant la capacité de mobilisation de chaque province;
- les recettes provenant des pétroliers sont, quant à elles, retenues par le gouvernement central pour faire face au service de la dette extérieure⁷⁰.

Hélas, la rétrocession accordée sur ces bases atteint rarement les 15% de ce que les provinces étaient en droit d'attendre ! En conséquence, les budgets ne savent pas soutenir une politique publique provinciale cohérente, condamnant les provinces à des actions ponctuelles, dispersées et finalement peu visibles, dons du gouvernement central.

Qui pis est, au lieu que la liberté leur soit laissée d'affecter le montant de cette "subvention", le gouvernement en pré-affecte une partie aux rémunérations, investissement, fonctionnement. Il y a là une intrusion dans l'autonomie financière des provinces, qui a été épinglée au cours de l'atelier national de validation du Cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation (CSMOD)⁷¹, mais aucune mesure n'a été prise pour y remédier. Seulement, face aux retards de transfert des fonds, la Conférence des gouverneurs a pu obtenir l'institution d'un ordre de paiement permanent à la Banque centrale et à ses succursales provinciales, pour la dotation des provinces⁷².

3.1.2.3. Des gouvernements provinciaux sous les pesanteurs du centre

Un des principaux acquis du régionalisme réside dans l'indépendance des autorités provinciales. Leur désignation électorale et l'autonomie plus qu'administrative dont ils jouissent devrait les délivrer des contrôles administratifs et politiques du centre.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 134.

⁷¹ <http://minidecat.blogspot.com/2009/06/rapport-final-atelier-csmod.html>

⁷² <http://minidecat.blogspot.com/2009/06/compte-rendu-de-la-premiere-session-de.html>

Pourtant à interroger les faits, il y a parfois lieu de se demander ce que le régionalisme a apporté de plus que la décentralisation.

La première contrainte, on vient de le voir, est financière. Non seulement les ressources provinciales sont détournées et muées en dotations "rabotées" par un pouvoir central qui ne veut pas les lâcher, mais bien plus, leur régularité n'est pas toujours acquise et même les ressources propres sont parfois convoitées⁷³. Sans autonomie financière, pas de libre administration!

Une deuxième contrainte parfois invoquée par les provinces est l'insuffisance des personnels pour des tâches plutôt nombreuses. Regroupant plusieurs secteurs qui, au niveau national, constituent des départements distincts, les ministères provinciaux fonctionnent avec un personnel très réduit, contrastant outrageusement avec les multiples et pléthoriques Divisions, maintenues en provinces, même dans les matières devenues exclusives.

La libre administration impliquant l'autonomie de gestion des ressources humaines, une bonne mise en œuvre de la compétence provinciale d'organisation de la fonction publique locale devrait pouvoir pallier cette limitation et rétention des moyens humains par le Centre. Hélas, les gouvernorats préfèrent démultiplier conseillers et membres de bureaux d'étude, lourdement rémunérés sans que l'expertise et le rendement ne soient toujours évidents.

Une autre pesanteur, et non des moindres, réside dans l'investiture du Président de la République ainsi que ses pouvoirs de relèvement des gouverneurs de province et de dissolution des Assemblées provinciales, en cas de "crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales" et après concertation avec l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le fondement de l'investiture du Gouverneur de province et de son adjoint par le Président de la République (art. 23 LAP) paraît difficile à identifier, d'autant plus que cette compétence, à vrai dire liée par le vote des députés provinciaux, n'est accompagnée d'aucun garde-fou pour empêcher qu'elle mue en un « contrôle *a priori* », une confiance supplémentaire à obtenir du centre par les autorités provinciales.

Quant au relèvement des Gouverneurs de province, la double nature de leurs fonctions, à la fois représentant du gouvernement central et autorité provinciale autonome, entraîne un double régime juridique qu'il sied d'harmoniser. S'il reste envisageable comme mesure de tutelle voulue par le

⁷³ En 2009, le Bas-Congo menaçait de traduire le gouvernement en justice, car les montants promis arrivaient irrégulièrement et insuffisamment et en 2010, le Nord-Kivu a dû renvoyer à la Direction Générale des Impôts, les imprimés de valeur relatifs à la taxe sur véhicules automoteurs, celle-ci étant devenue provinciale.

constituant, il devient incompatible avec l'autonomie provinciale. Les pouvoirs d'annulation, de réformation et de substitution du Gouvernement central (art. 66 LAP) suffisent amplement pour sauvegarder l'intérêt général national pour qu'il soit nécessaire de ronger l'autonomie provinciale.

Pour ce qui est de la dissolution des Assemblées provinciales par le Président de la République, elle était déjà prévue dans la loi sur la libre administration des provinces (2008), mais suivant une procédure strictement encadrée, bien qu'excluant l'exécutif provincial : dissolution de plein droit, dans les cas limitativement énumérés⁷⁴, constatée par un rapport des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont le Président de la République prend acte.

Les dispositions constitutionnelles qui, depuis 2011, organisent ces pouvoirs suscitent une série de questions : sans renvoyer à la loi, elles ne précisent pas ce qu'il faut entendre par une telle crise ni comment on la constate, pas plus qu'elles n'indiquent les modalités de la concertation exigée (avis conforme ou facultatif). Et à propos de la dissolution, un mécanisme de rationalisation du parlementarisme, le premier concerné (l'exécutif provincial), n'est point impliqué et les effets réciproques (démission de l'exécutif) ne sont pas précisés.

Il y a là plein de non-dits, susceptibles d'interprétations de nature à démultiplier les cas de dissolution selon la volonté des institutions centrales, dont les compétences ne sont plus liées.

Ces différentes dispositions consacrent de sournois contrôles du centre sur les provinces, autant d'épées de Damoclès qui doivent s'analyser et être traitées comme des survivances des pratiques centralistes et des amoindrissements de l'autonomie (organique) des provinces au sens de l'article 220 de la Constitution.

3.2. Pour une appropriation provinciale de l'autonomie

Des développements qui précèdent, il ressort que loin d'être acquise, l'autonomie des provinces reste à conquérir et qu'en dernière analyse, c'est la pratique qui permettra de définir le contenu réel de la libre administration des Provinces. La réforme en cours appelle donc une phase plus active des provinces face au centre et à la Cour constitutionnelle, si elles veulent devenir le support du développement souhaité à la base.

⁷⁴ Ces cas sont : l'impossibilité de dégager une majorité pendant 6 mois, l'absence de quorum pour une session, le vote de deux motions contre le gouvernement au cours de deux sessions d'une même année (Art.19, Loi n° 08-012 sur la libre administration des provinces AP).

3.2.1. Des institutions provinciales plus actives

La mise en place des institutions provinciales autonomes constitue un des meilleurs acquis du régionalisme : des Assemblées provinciales enfin législatives, élues par les citoyens et dotées d'un réel pouvoir de contrôle sur l'exécutif ; un exécutif élu par l'Assemblée provinciale (le gouverneur et son adjoint) et qui bénéficie de la confiance de l'Assemblée.

Les Assemblées ont pour missions expresses de légiférer et contrôler l'exécutif et les services publics provinciaux et locaux. Les exécutifs conçoivent et conduisent les politiques d'intérêt provincial. Mais les deux institutions ont en outre l'obligation implicite de veiller à l'autonomie locale, d'une part en mettant en œuvre les compétences attribuées et, d'autre part, en demandant à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution (article 161).

Les institutions provinciales devront donc se montrer plus actives et plus conquérantes de leur autonomie en prenant toute initiative dans le cadre des compétences leur attribuées par la Constitution, comme pour "marquer leur terrain". Le centre serait ainsi contraint soit de réagir en demandant (en forçant) l'arbitrage de la Cour constitutionnelle, soit de constater l'étendue de l'autonomie conquise. Le cas échéant, elles devront saisir la Cour constitutionnelle toutes les fois que le Centre empiéterait sur leur autonomie.

Hélas, les Assemblées provinciales sont encore bien loin d'induire les améliorations espérées. Elles brillent aussi bien par une trop faible capacité de production normative que par un excès de contrôle⁷⁵ -déstabilisateur de l'exécutif provincial en l'absence de tout mécanisme d'équilibre-, frisant les tristement célèbres "querelles intestines" et, en tous les cas, stériles, des Assemblées d'après l'indépendance.

La bataille pour l'effectivité de l'autonomie remportée, il faudra donc construire les conditions de son efficacité en luttant contre les antivaleurs qui ont pris en otage la société congolaise en général, notamment l'impunité et les pratiques qui l'entretiennent, à savoir la corruption et le trafic d'influence, et en conjurant les multiples facteurs des contreperformances des institutions provinciales⁷⁶.

⁷⁵ Sous l'influence réelle ou supposée du centre ou d'agents centraux...

⁷⁶ L'on entend souvent décrier le profil de nombreux élus et membres des exécutifs provinciaux, caractérisés par un faible niveau d'instruction ou d'expérience politique. Il y a également lieu d'indexer la faiblesse et l'organisation non démocratique des partis politiques qui les portent, incapables de se départir de ces "poids lourds" pour désigner les meilleurs de leurs membres. Entourés de "copains", élus et gouvernants ne parviennent guère à convertir les programmes annoncés en actions concrètes.

3.2.2. Le réveil du juge constitutionnel !

La libre administration des provinces est garantie par Cour constitutionnelle, juge de l'interprétation de la Constitution, des conflits de compétence entre l'Etat et les provinces et de la constitutionnalité des lois et actes ayant force de loi.

Peuvent saisir la Cour en interprétation de la Constitution, le Président de la République, le Gouvernement (le Premier Ministre), le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires⁷⁷, les Gouverneurs de province et les Présidents des Assemblées provinciales. En inconstitutionnalité, la Cour peut être saisie par toute personne aussi bien par voie d'action que par voie d'exception.

Hélas, à ce jour, le juge constitutionnel congolais n'a été saisi d'aucun conflit de compétence entre l'Etat et les provinces. Pourtant les questions ne manquent pas : il y a notamment lieu de déterminer sur quoi et jusqu'où peut porter une loi-cadre sans amoindrir l'autonomie des provinces, se prononcer sur la retenue à la source des 40% des recettes à caractère national perçues en provinces, les contrôles organiques du centre, le pouvoir des chambres du Parlement national sur les institutions provinciales lorsqu'elles y envoient des missions⁷⁸,... Devrait également être discuté le principe de répartition des compétences qui, dans le contexte de l'Etat régional, devrait être la subsidiarité : compétence d'attribution pour le centre, compétence de principe pour les provinces. Etc.

Ce n'est qu'en saisissant la Cour qu'il lui sera donné de remplir sa mission de construction du droit constitutionnel congolais en général et du régionalisme congolais en particulier. Il faut bien entendu, espérer que la jurisprudence de cet arbitre suprême gagne en qualité et ne joue le jeu des politiques, comme on peut parfois le regretter⁷⁹.

⁷⁷ Les députés provinciaux sont exclus alors qu'une action collective limiterait les risques d'influence sur la personne du Président de l'Assemblée provinciale.

⁷⁸ Sur pied de l'article 61 de la loi sur la libre administration des provinces, le Sénat a pensé avoir le droit d'enquêter sur la gestion du montant rétrocedé aux provinces, essayant une farouche opposition des institutions provinciales de l'Equateur, sans que le juge soit saisi pour fixer les uns et les autres. Cf. J. DJOLI ESENKEKELI, «La problématique du contrôle des provinces par les institutions du pouvoir central. Devoir de clarification», <http://fr.allafrica.com/stories/200910010506.html>.

⁷⁹ Par un raisonnement difficilement soutenable, elle a étendu son contrôle sur une motion : CSJ, n°R.CONST.51/TSR, 31 juillet 2007, *Trésor Kapuku*. On lira avec intérêt la critique adressée par M. WETSH'OKONDA KOSO SENG, « La définition des actes législatifs dans l'arrêt de la CSJ N°R. CONST.51/TSR du 31 juillet 2007 à l'épreuve de la constitution du 18 février 2006 », <http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19516126.html>.

Conclusion

La Constitution de la RDC illustre bien l'existence d'un Etat qui n'est plus strictement unitaire, même fortement décentralisé. Elle organise deux niveaux d'exercice du pouvoir politique dans l'Etat en mettant en place des provinces dotées d'un pouvoir législatif primaire, sans toutefois leur conférer l'autonomie constitutive, caractéristique du fédéralisme.

Cette forme d'organisation correspond à ce que la doctrine qualifie d'Etat régional, caractérisé par une autonomie qui peut être particulièrement étendue même si elle reste souvent encadrée.

En RDC, la libre administration des provinces est posée comme principe par la Constitution. Elle résulte de leur autonomie organique (personnalité juridique distincte, animateurs élus localement, absence de contrôle administratif) et fonctionnelle (compétences exclusives et ressources propres). Mais cette autonomie reste soumise à diverses limitations qui la réduisent en peau de chagrin et font des provinces des structures pratiquement sous tutelle du pouvoir central :

- Du point de vue organique, le gouverneur de province et son adjoint sont investis par le Président de la République qui, depuis 2011, peut discrétionnairement dissoudre l'Assemblée provinciale⁸⁰. Par ailleurs, représentant de l'Etat en province, le gouverneur répond de ses actes devant le gouvernement central, qui peut s'infiltrer dans la brèche ainsi ouverte pour exercer un surnois contrôle organique soit en le déférant en justice soit en demandant un contrôle politique de l'Assemblée provinciale.
- Du point de vue fonctionnel, la libre administration des provinces n'implique nullement un pouvoir d'organisation politique interne. Un seul cadre constitutionnel reste la source de cette organisation. Par ailleurs, le pouvoir normatif, voulu primaire au regard des compétences dites exclusives, est en réalité limité voire récupéré par des lois-cadres nationales qui ont généralement tout réglé de sorte qu'il n'existe guère de place pour les édits. Ignorant les effets de la consécration des normes exclusives, une curieuse disposition constitutionnelle proclame carrément la subordination générale des édits aux lois.

Pendant ce temps, les institutions provinciales ne semblent pas décidées à conquérir et s'approprier leur autonomie alors qu'elles en ont les

⁸⁰ La loi sur la libre administration des provinces (art.19-20) ne permettait au Président de la République que de *prendre acte* de la dissolution *de plein droit, constatée, dans les cas limitativement énumérés*, par les Présidents du Sénat et de l'Assemblée provinciale. Les différentes compétences étaient donc liées.

moyens de par les compétences attribuées par la Constitution et l'institution d'une Cour constitutionnelle.

D'importants défis et limitations minent encore le processus la libre administration des provinces en RDC, rappelant parfois la décentralisation autoritaire en place depuis 1982. La difficulté de qualification a fait dire à certains auteurs⁸¹ qu'il s'agit d'un « régionalisme prudent, assourdi ou vigilant ». Des analyses précédentes, il ressort que dans tous les cas, le régionalisme congolais reste inachevé sinon un leurre.

La réussite du processus reste conditionnée par la volonté de le rendre effectif et efficace. Les provinces, qui y ont le plus intérêt, devraient se montrer beaucoup plus entreprenantes pour conquérir leur autonomie et réussir le pari de devenir des "centres d'impulsion et de développement à la base". En l'état actuel, jointe aux nombreuses pesanteurs du pouvoir central, la faible appropriation de leur autonomie par les provinces et l'inaction du juge constitutionnel risquent mener à une re-décentralisation sinon à une recentralisation l'Etat.

⁸¹ N. BANNEUX, E. BOSHAB, M. BOSSUYT, B. KABAMBA, P. VERJANS, « République Démocratique du Congo : une Constitution pour une Troisième République équilibrée », <http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209>